

ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИКДА ЭКОЛИНГВИСТИКА ФАН СИФАТИДА: ТИЛГА ЭКОЛОГИК ЁНДАШУВ

Ш.Д.Наралиева

Жумабек Ташенев номли университеткатта ўқитувчиси, PhD доктор
(Қозоғистон)

Аннотация. Жамиятдаги ҳар бир инсон учун энг муҳим саналган фазилатлардан бири мулоқот этикасини юқори даражада сақлаб қолишдир. Мазкур мақолада тил ва табиат ўртасидаги ўзаро муносабатларни ўрганувчи янги лингвистик йўналиш экологик лингвистика, унинг шаклланиш босқичлари, ўзига хос хусусиятлари ҳамда илмий йўналишлари. тил ва муҳит хусусида сўз боради. Шунингдек, лингвоэкология масалалари бўйича билдирилган фикр-мулоҳазалар таҳлилга тортилади.

Калит сўзлар: экологик лингвистика, тил экологияси, тил муҳити, лингвоэкология, лексик эрозия, тил аллергияси.

Аннотация. Одной из важнейших добродетелей для каждого человека в обществе является поддержание высокого уровня этики общения. В данной статье рассматривается новое лингвистическое направление – экологическая лингвистика, изучающее взаимоотношения между языком и окружающей средой, языком и природой. Описываются этапы формирования этого направления, его особенности и научные аспекты. Также анализируются мнения, высказанные по вопросам лингвоэкологии.

Ключевые слова: экологическая лингвистика, экология языка, языковая среда, лингвоэкология, языковая аллергия.

Abstract. One of the most important virtues for every person in society is maintaining a high level of communication ethics. This article examines a new linguistic field – ecological linguistics, which studies the relationships between language and the environment, as well as language and nature. The stages of development of this field, its characteristics, and scientific aspects are described. Additionally, the article analyzes opinions expressed on issues of linguistic ecology.

Keywords: ecological linguistics, ecology of language, linguistic environment, linguoecology, language allergy.

Бугунги кунда дунё миқёсида оддий халқ тушуниши қийин бўлган ўзлашма сўзлар ҳаддан зиёд кўп ишлатилаётганлиги таъкидланмоқда. Бу эса ўзаро

мулоқот жараёнида бир қатор қийинчиликларни юзага келтирмоқда. Натижада замонавий тилшуносликда ушбу масалаларни ўрганадиган янги йўналиш сифатида лингвоэкология вужудга келди.

Эколингвистика фан сифатида – тил ва муҳит (атроф-муҳит, ижтимоий муҳит, маданий муҳит) ўртасидаги ўзаро муносабатларни ўрганувчи янги лингвистик йўналиш сифатида кириб келди. У XX асрнинг иккинчи ярмида шакллана бошланди ва XXI асрда мустақил фан сифатида ривожланди. Бу фан лингвистика, экология, социология, антропология, маданиятшунослик каби соҳалар билан чамбарчас боғланган.

Экология ўз ичига 70 дан ортиқ фундаментал фанларни қамраб олган ҳолда, жамият лингвомаданиятидаги инқирозли ҳодисаларни аниқлаш учун ҳам экология терминидан фойдаланилмоқда. Шу билан бирга, экологик ғоялар тил соҳасига ҳам экстраполясия (воқеаларни илмий башорати) қилина бошланди. Бу тилнинг ички имкониятидан фойдаланиш, метафорик жараёнлар, тилда ишлатилаётган белги ичидаги семантик ва прагматик муносабатларни асослаш, у ёки бу терминлар, терминологик бирликларнинг қўлланишини кенгайтириш билан характерланади.

Эколингвистика фанлараро илмий парадигмада қуйидагилар билан тавсифланади:

“Маълум термин ва атамаларнинг қўлланиш соҳаларининг кенгайиши ёки торайиши, уларнинг ички шакли (этимологик изоҳи) асосида қўлланилиши, метафоралашуви, шунингдек, тил бирликларининг реал ишлаш жараёнида юзага келадиган семантик ва прагматик муносабатлардир” дея таъкидлайди В.Ф.Нечипоренко [1:210].

М.Н. Эпштейн бу муаммога бошқа томондан ёндашади. Бугунги кунда кўплаб тадқиқотчилар тилдаги “инқирозли” ҳодисаларга эркин муносабат билдирадилар: масалан, сўз ўзлашмаларининг “синдроми”, тилнинг шевалар билан боғланиши, ижтимоий тафаккурнинг номутаносиб тус олиши натижасида юзага келаётган “лингвоцинизмлар”, шунингдек, нутқнинг жаргонлашуви ва кўполлашуви, саводхонлик даражасининг умумий пасайиши ва бошқалар ҳақида ёзадилар [2:196-207]. У бундай тилнинг бузилиш ҳолатини жамиятнинг инқироzi сифатида баҳолайди.

Ҳақиқатдан, бугун тилимиз ҳолати ҳақида ижобий фикрларни билдириш бироз мушкул.

Ўзбек тилининг буюклиги ва бойлиги ҳақида баландпарвоз мақтовлар бугунги кунда қолипга тушиб қолган ибораларга айланган, бу ибораларни ҳатто

ўтган асрга ҳам эмас, балки ундан олдинги даврга оид деб ҳисоблаш мумкин. Уларнинг аксарияти ҳақиқий тил ҳолатини акс эттирмайди. Айниқса, ўзбек тилини бошқа хорижий тиллар билан солиштирилганда яққол кўзга ташланади.

Аммо бу борада В.С.Елистратов бошқача фикрни билдиради ва у: “Тилнинг ифлосланиши” борасида ҳар қандай лингвист қандай жавоб берса, мен ҳам шундай дейман: тилни ифлослаб бўлмайди, лекин нутқни ифлослаш ва паст даражага тушириш мумкин, натижада эса бу инсоннинг мияси ва қалбига таъсир этади – ҳам ўзига, ҳам уни тинглаётганларга... Яъни бу ҳолат тилнинг инқирози эмас, тилда сўзлаётган инсонларнинг инқирози”, – дея ёзади [3:574].

Тилга экологик ёндашув эса бизни бегона тиллардан ўзлашмалар билан боғлиқ вазиятга танқидий назар билан қарашга мажбур қилади. Бу ҳолатнинг ўзига хослиги шундаки, ўзлашмалар сонининг кўплиги нафақат тилнинг ўзига хослигини хавф остига қўяди, балки энг муҳими – шундай шароитда миллий сўз ясаш жараёнининг йўқлиги ёки етишмаслиги билан ҳам тавсифланади [4:149].

Тилнинг муҳим хусусияти – унинг динамиклигидир, яъни у доим ўзгаришда бўлади. Аммо турли даврларда бу ўзгаришлар турли тезликда рўй беради. Сўнгги йигирма йил ичида тилимизда шунчалик кўп ўзгаришлар содир бўлдики, илгари бундай ўзгаришлар юзлаб йиллар давомида юз берарди.

“Юқори даражадаги ўзгарувчанлик” шароитида тилга экологик ёндашув жуда муҳим аҳамиятга эга. Чунки у тилнинг табиий ривожини, барқарорлигини ва маданий ўзлигини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Экологияга тез-тез мурожаат қилинишининг сабаби, сақлаб қолиш ғоясининг устувор бўлишидир, бу ғоя эса экология фанининг асосий йўналиши ҳисобланади.

Экологик лингвистика ғоялари доирасида, муайян коммуникатив маконда бу яққол инсон онгида бўлиши ҳам, жамият миқёсида ҳам рақобатлашаётган тилларнинг омон қолиши ёки сиқиб чиқарилиши жараёнлари ўрганилади.

Бугунги кунда экологик лингвистика фанининг энг муҳим вазифаси – тилларнинг кескин қисқаришига қарши курашишдир. Тиллар йўқолиб бориши катта хавф туғдиради, чунки улар билан бирга ҳали ҳануз сақланиб қолаётган дунёни турлича тасвирлаш ва англаш усуллари ҳам йўқ бўлиши мумкин.

Марр назариясининг асосий ғояси шундан иборат эдики: тил ривожланишининг қонунлари жамият ривожланишининг қонунлари билан ёнма-ён давом этади, яъни ижтимоий-иқтисодий ўсиш билан бирга тил тузилмаси ҳам чуқур ўзгаришга учраши табиий ҳолат деб қаралган. Бунда тилнинг ўзига хос (ички) омиллари бутунлай инкор этилган [5:223].

Эколингвистиканинг фан сифатида шаклланиши 1980-1990-йилларга бориб тақалади. Шу даврда пайдо бўлган янги лингвистик парадигма бўлиб, унинг асосчиларидан бири немис олими Алфред Филл ҳисобланади. Бу фан ўзининг пайдо бўлишида биологик ва гуманитар йўналишларни уйғунлаштиради.

Шаклланиш босқичлари қуйидагича даврлаштирилади:

Биринчи босқич (1980-1990й.) – Биоллингвистика ва тил экологиясига оид фикрлар. Бу босқичда тилни тирик организмга қиёслаш асос қилинади.

Иккинчи босқич (1990-2000й.) – Тил ва атроф-муҳит, тил ва жамият ўртасидаги алоқалар асосида ёндашувлар шаклланади.

Учинчи босқич (2000 йилдан ҳозиргача) – Эколингвистика фан сифатида шаклланиб, тилларнинг барқарор ривожланиши, тил сиёсати, маданий муҳит ва тил муҳофазаси каби мавзуларни қамраб олади.

Бугунги кунда шаклланган қарашларга кўра, лингвистик экология интеграцион/ҳамкорликдаги фан ҳисобланади, яъни у бир нечта фанларнинг тушунчавий аппаратини ўз ичига олади. Бу фанлар: соф лингвистика, экология, валеология (соғлиқни сақлаш ғоялари), социология, этика. Бу фанларнинг категориялари лингвистика билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, тил ва соғлом жамият ўртасидаги узвий алоқани ифода этади.

Шу билан бирга, лингвоэкология ўзининг терминологик аппарат тизимини шакллантириб улгурган ва замонавий тил муҳитидаги долзарб муаммолар доирасини аниқ белгилаган. Энг асосийси шундаки, лингвистик экология табиат ва маънавият ўртасидаги узвий алоқани эътироф этади.

Лингвоэкологияга оид турли ёндашувлар, турли талқинлар мавжуд бўлишига қарамасдан, уларнинг барчасини қуйидаги асосий ғоя бирлаштиради: тилни асраш ва уни жамият билан узлуксиз боғлаш зарурияти. Бу эса, ўз навбатида, тилда жамият ҳаёти қандай акс этишини ва ҳар бир тараққиёт босқичида қандай тил компетенцияси шаклланиши кераклигини белгилайди.

Тил экологияси қисман физиологик табиатга эга (яъни, инсон онгида бошқа тиллар билан ўзаро таъсири), қисман эса ижтимоий хусусиятга эга (яъни, тилнинг уни ишлатувчи жамият билан бўлган муносабати, алоқа воситаси сифатида).

Тил экологияси – бу тилни ўрганувчи, ундан фойдаланувчи ва уни бошқаларга узатувчи инсонларга боғлиқдир" [6:159].

Лингвистик экология миллий тилнинг ҳолати ҳақида объектив маълумот олиш заруратида жавобан шаклланган фан соҳасидир. Унинг мақсади асосий тенденцияларни таҳлил қилиш, мумкин бўлган “касалликлар” (яъни тилнинг

бузилишлари) ҳақида олдиндан хабар бериш ва тилни энг муҳим мулоқот воситасини салбий таъсирлардан ҳимоя қилишдир. Агар тил муҳити тегишли стандартларни белгилабгина қолмай, балки маълум бир шахсият турини ҳам шакллантирса, унда лингвистик экологиянинг ижтимоий аҳамияти янада ошади. Лингвистикада янги йўналиш эколингвистиканинг пайдо бўлиши ва ривожланиши, кўплаб бўлимлари билан бирга, лингвистиканинг фақат тил тузилмаси ва унинг таксономияларига қаратилган фан бўлишидан чиқиб, фаолиятга йўналтирилган, ҳатто кўп фанлараро фан сифатида жамиятшунослик ва тил-маданият муаммоларини ҳал эта оладиган соҳа эканлигини кўрсатади.

Табиат ва жамиятда экологик муаммоларнинг вужудга келиши натижасида табиатни ва жамиятни асраш, оламни қутқариш сингари тушунчалар пайдо бўла бошлади. Ушбу тушунчалар тилшунослик соҳасига ҳам кириб, лингвоэкология йўналишининг шаклланишига туртки бўлди.

Рус тилшуноси Г.Й.Солганикнинг фикрича, тилдаги антропоцентризм, мулоқот жараёнида вулгар сўзлар, жаргонлар ва арголардан фойдаланиш меъёрлари, тилнинг ахлоқий-маданий омилларини тадқиқ этиш билан социолингвистиканинг таркибий қисми бўлган лингвоэкология ҳам шуғулланиши лозим. Тил ва нутқ софлигини сақлаш ҳақида гап кетганда, энг аввало, ҳозирги баъзи ёшлар кўп қўллайдиган сўз ва иборалар, яъни варвар сўзлар ҳақида фикр билдириш жоиз [7:1].

Глобаллашув жараёнлари тобора кенгайиб, чуқурлашиб бораётган бугунги кунда асрлар оша боқий яшаб келаётган кўплаб эзгу қадриятларимиз қаторида она тилимизнинг софлигини, бой имкониятларини сақлаш, ушбу бебаҳо маънавий хазинамизни асл ҳолича асраш ва келажак авлодларга бус-бутун етказиш тобора долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Афсуски, жой номлари, реклама ва эълонлар, бино ва иншоотлар пештоқидаги лавҳаларда она тилига безътиборликка йўл қўйилаётгани тилимиз жонкуярларини ранжитмоқда. Бу ғализликлар, жой номларидаги тушунарсиз (агномим) ҳолатлар тилнинг амалий аҳамиятини, нуфузини пасайтираётгани шубҳасиз.

«Агномим» атамаси юнон тилидан олинган бўлиб, “билилмаган, тушунарсиз, номаълум” деган маънони англатади. Демак, муайян тилда мулоқот қилувчилар учун ўша тилдаги номаълум, нотаниш тушунарсиз бўлган сўзлар агномим номи остида умумлаштирилади. Агномимлар тилшуносликнинг (лингвоцентрик) эмас, балки оламнинг лисоний манзараси ёки тилни ўз эгасидан айро ҳолда ўрганишнинг антропоцентрик – барча ҳодиса ва муносабатларни инсон ва унинг манфаатлари учун аҳамияти нуқтайи назаридан талқин қиладиган

дунёқараш ва илмий ёндашиш) ҳодисаси ҳисобланади. Тилдан фойдаланувчи айрим жамият аъзолари лаёқати билан боғлиқ ҳодиса сифатида қабул қилиш лозим.

Агнонимлар – бу сўзларнинг бир тури бўлиб, уларнинг маъноси эскириб, сўзлашувда, ёзувда камдан-кам ишлатиладиган, кўпинча тушунарсиз ёки унутилиб бораётган сўзлардир. Улар нутқда аниқликни пасайтиради, тушунишни қийинлаштиради, шунинг учун тилшунослар уларни салбий тил ҳодисаси сифатида кўради. Мисол учун, эски, кам ишлатиладиган, ҳозирда унутилган ёки фақат баъзи илмий ёки адабий матнларда учрайдиган сўзлар агнонимларга киради. Улар эскириб кетиб, тилнинг фаол сўз бойлигидан чиқиб, “пассив” ёки “яширин” сўзлар қаторига ўтади.

Масалан, тилшунос В.И.Чернишев шундай ёзади: “Тушунарсиз сўзлардан фойдаланиш – бу тилнинг ёрқин ва ифодали лексик тўқимасидаги доғлардек ёмон кўринади. Улар матнни бузади, фикрлашни қийинлаштиради, тингловчи ёки ўқувчини ногўғри ғоялар ва хулосаларга олиб келади.”[8:34]. Шу сабабли, тил эгалари кўз ўнгида муҳим сўзлар эскириб, йўқолиб бораётганини кўраётган пайтда, жамиятда табиий равишда “сўз бойлигини асраш” ғояси шакллана бошлайди.

Ҳар бир тил соҳиби тил меъёрларига тўғри амал қилиши ва бунинг учун нутқ қоидаларини ўзлаштириб олиши жуда зарур. Зеро, “ҳар бир тилнинг бетакрор сўзлари, атамалари шу тилни яратган халқнинг ҳаёт тарзини, тарихини, турмуш шароитларини, психологиясини ифода этиш эҳтиёжидан туғилади” [9]. Тил доимий ривожланишда бўлиб, албатта, бу ривожланиш инсон омили билан боғлиқ. Тилнинг ривожланишига (бойишига) шевалардан, ўзга тиллардан сўз олиш, янги сўзларни яшаш орқали ижобий таъсир кўрсатиши, айтиш пайтда, бундай ривожланиш жараёни тилга салбий таъсир кўрсатиши ҳам мумкин. Тарихдан маълумки, дунёда қанчадан- қанча тиллар пайдо бўлиб, қанчадан-қанча тиллар ўлик тилга айланди. Бунга сабаб эса тилнинг меъёрий қоидаларига амал қилмаслик, тил экологиясига эътиборсизликдир.

Ўзбек тилига оид дарслик ва қўлланмаларда, илмий мақола ва монографияларда айтиш бундай тил ҳодисаси учун бир неча сўз, аксинча, бири-биридан фарқли ҳодисалар учун бир сўз термин сифатида ишлатилаётган ҳолатлар ҳам учрайди. Бу, албатта, ижобий ҳолат ҳисобланмайди. Ҳар бир ҳодиса учун унинг моҳиятини тўғри ақс эттирадиган битта термин қўлланиши зарур. Дарҳақиқат, тилни ўрганувчи соҳа сифатида тилшуносликнинг ўзида бундай муаммоларнинг, яъни лингвистик терминлардан баъзиларининг ҳодиса

моҳиятига тўла мос келмаслиги, айримларининг эса бир ҳодиса учун бирдан ортиқлиги эътиборли ҳолат ҳисобланади. Бу ҳолатни бартараф этиш ҳозирги кунда тилшуносликдаги янги йўналиш сифатида ривожланаётган тил экологиясининг асосий вазифаларидан биридир.

Лингвоэкология тил эгалари ўртасидаги соғлом мулоқот, нутқ софлиги, тилнинг табиий ва асл ҳолатини асраш масалаларига эътибор қаратади.

Тил экологияси ғояларига мувофиқ равишда лингвоэкология лексик эрозия, тил муҳити, тил муҳитининг ифлосланиши, тил касалликлари, тилни муҳофаза қилиш каби тушунчалар билан иш кўради. Бу борада тилнинг соғлом турмуш тарзи, унинг ҳаракат фаоллиги тушунчалари тилдаги шамоллаш, юқумли касалликлар ҳамда тил лингвонекрози сингари муаммоларнинг ечими сифатида намоён бўлади. Лингвоэкология лингвистик хилма-хилликни ҳуқуқий ҳимоя қилиш, тил ҳодисаларининг ижтимоий вазифаларини кенгайтириш, она тили ва, умуман, тилнинг жамиятдаги нуфузини ошириш юзасидан аниқ чоратadbирларни ишлаб чиқиш имкониятига эга. Тил ўзида миллийлик ва тарихийлик тамойилини мужассам этади, табиат ҳамда жамиятдаги барча нарса-ҳодисалар тилда зарур ном билан гавдаланади, бироқ ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига оғишмай кириб келаётган янги тушунчалар ва уларнинг атамаларини ўзга тилдан ўзлаштиришда маълум меъёр ҳамда қоидаларга риоя қилмаслик натижасида тилда сон-саноксиз тушунарсиз сўзлар уюми пайдо бўлади. Тилда бундай салбий ҳолатнинг олдини олиш учун янги тушунчаларни ўз тил имкониятлари доирасида ифода этишга мутахассислар бошқа соф тилларнинг амалий тажрибаларидан фойдаланиш ҳисобига эришадилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нечипоренко В.Ф. Лингвофилософские основы эколингвистики. – Калуга: Калужская облорганизация союза журналистов России, 1998. - 210 с.
2. Эпштейн М.Н. Русский язык в свете творческой филологии разыскания // Знамя. - 2006. - № 1.- С. 196-207
3. Елистратов В.С. Арго и культура. Словарь русского арго: мат-лы 76. 1980-1990 гг. –М.: Русские словари, 2000. – С. 574-692
4. Брусенская Л.А. В чем состоит экологический подход к языку? // Изв. 35. вестия Южного федерального университета. Филологические науки. - 2012. - № 3. - С. 149-156.

5. Алпатов В.М. 150 языков и политика. 1917-2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. – М.: КРАФТ + ИВ РАН, 2000. – 223 с.
6. Haugen E. The ecology of language: Essays by E. Haugen / Originally published in W. Bright (Ed.). – Stanford, CA: Stanford University Press, 1966. – P. 159-190
7. Солганик Г. Я. О структуре речи (категории производителя и субъекта речи) // Экология языка и коммуникативная практика. — 2014. — № 1.
8. Чернышев В.И. Разыскания и замечания о некоторых русских выражениях // Чернышев В.И. Избранные труды. – М.: Наука, 1970. – Т. 1. – С. 301-34
9. Qodirov P. “Til va el” (ilmiy badia), T., 2005.
10. Qodirova X. M.O`zbek tilining lingvoekologik tadqiqi muammolari. UrDU, 2022.
https://www.researchgate.net/publication/360931359_Ozbek_tilining_lingvoekologik_tadqiqi_muammolari
11. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/suhbatlar/baxtiyor-mengliyev-til-millat-timsoli-xalq-g-ururi>
12. <https://litportal.ru/avtory/valeriy-milovatskiy/?ysclid=mcs4evxary522273334>